

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиқов СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРATDAN О`ТКАЗИШ.....	47

Зайниддинов Тождидин

и.о. профессор Кафедра физического воспитания
и спорта Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами

**ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486713>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты тестирования физической подготовленности и координационных способностей детей 11-13 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, занимающихся в секции общей физической подготовки на базе государственного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1995». Родители выбрали данную секцию в качестве дополнительного средства совершенствования физической подготовленности ребенка в течение учебного года.

Ключевые слова: ловкость, координация, школьники, физическая подготовленность, динамика, тестирование, комплексные показатели.

Zayniddinov Tojiddin

Acting Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

**DYNAMICS OF PHYSICAL FITNESS INDICATORS
SCHOOLCHILDREN AGED 11-13 WITH DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL
SYSTEM, ENGAGED IN THE GENERAL PHYSICAL TRAINING SECTION**

ANNOTATION

The article presents the results of testing physical fitness and coordination abilities of children aged 11-13 years with disorders of the musculoskeletal system, engaged in the section of general physical training on the basis of the state educational institution of the city of Moscow "School No. 1995". Parents chose this section as an additional means of improving the physical fitness of the child during the school year.

Keywords: dexterity, coordination, schoolchildren, physical fitness, dynamics, testing, complex indicators.

Актуальность. В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации в Российской Федерации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. Предлагаемые в образовательных учреждениях современные технологии

оздоровления ориентированы либо на групповые виды работы [3,4,8], что не обеспечивает индивидуально-дифференцированного подхода, либо направлены только на развитие отстающих физических качеств [6,9].

Состояние здоровья детей вызывает серьезную озабоченность у педагогической общественности. Комплексные медицинские обследования, проводимые в различных регионах страны, свидетельствуют о прогрессивном ухудшении состояния здоровья детей.

При этом заболевания опорно-двигательного аппарата занимают особое место в детской патологии. Нарушение свода стопы и осанки – наиболее частая медицинская и социальная проблема среди школьников. Число детей с патологиями опорно-двигательного аппарата продолжает расти. Наличие ортопедической патологии приводит к снижению физической и умственной работоспособности, ухудшению течения сопутствующих заболеваний, развитию соматических патологий, сокращению возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем [7, 8]. Недостаток движений, сопряженная функциональная недостаточность в форме отставания в развитии ловкости требует профилактики и коррекции. Главной проблемой детей с патологией опорно-двигательного аппарата, ухудшающей качество жизнедеятельности является ограничение возможности в полной мере рационально и согласованно управлять движениями звеньев своего тела при решении различных социальных задач [9]. Урочная форма физического воспитания школьников не позволяет в полной мере удовлетворить потребность в необходимой коррекции у данной категории детей [6]. Для решения задач по совершенствованию различных двигательных качеств, необходимых для адекватной социально-бытовой деятельности была организована секция по общей физической подготовке на базе школы №1995 г. Москвы, которая обладает материально – технической базой и профессиональным кадровым составом.

Методы и организация исследования. Целью данного исследования является оценка динамики показателей общей физической подготовленности детей в процессе наблюдения в течение одного учебного года (2017-2018 учебный год).

Объект исследования - процесс воздействия физических упражнений на учащихся 11 - 13 лет с нарушениями опорно – двигательного аппарата в условиях секции общей физической подготовки.

Предмет исследования - методы комплексного воздействия с учетом индивидуальных особенностей заболевания детей.

Гипотеза: предполагается что применение комплексного воздействия с учетом индивидуальных особенностей нарушения опорно – двигательного аппарата детей 11 - 13 лет значительно повысит их физическую подготовленность в условиях секции ОФП.

Для организации исследования была изучена специализированная литература [1, 2, 3, 4, 5], проведен анализ медицинских данных учеников, проведено тестирование детей в целях определения исходного уровня общей физической подготовленности с последующим распределением их по группам. Зачисление в секцию проводилось по желанию школьников. Группы для занятий формировались из учащихся, имеющих патологию опорно-двигательного аппарата с учетом степени нарушений. В наблюдении принимало участие 19 детей, которые были разбиты на 2 группы экспериментальную и контрольную (1- 10 и 2- 9 человек, из них 8 мальчиков и 11 девочек). Большое число детей в группе, как показывает наш опыт, приводит к снижению эффективности занятий.

Занятия в секции проводились на базе общепринятых образовательных стандартов. Отличительной особенностью программы, предложенной нами, была возможность ее реализации с учетом индивидуальных особенностей детей и включение в программу большего количества специальных гимнастических упражнений, вспомогательного оборудования (петли, полусферы, балансирующие подушки, мягкие маты, эластичные ленты, гимнастические палки и скакалки), включение элементов спортивного рок-н-ролла. Музыкальные занятия способствуют развитию чувства ритма, осуществляют кардиотренировку, укрепляют мышцы, повышают самооценку, корректируют избыточный вес. Применялся метод круговой тренировки - дети выполняли упражнения на каждой станции

в течение заданного количества времени. Упражнения, режим их выполнения, подбирались под индивидуальные возможности каждого учащегося. В течение года дети вели дневник содержания занятия и своих антропометрических данных. Проводилась образовательная работа как с детьми, так и с родителями. Мониторинг эффективности секционных занятий проводился путем тестирования учащихся в течение учебного года (см. таблицу №1). Первый срез был проведен в начале сентября 2017 года, второй – в конце декабря 2017 года, третий – в конце мая 2018 года. В процессе тестирования выявилась группа учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, которые были переведены в специальную медицинскую группу и в наше исследование не включались. В конце года было проведено анкетирование родителей.

Результаты исследования и их обсуждение. Первичное тестирование учеников секции не выявило существенных отличий в их физической подготовленности. Уровень физической кондиции детей на начальном этапе был низким. В ходе занятий показатели улучшались, достигнув в конце учебного года средних значений.

Таблица 1

Результаты тестирования физической подготовленности детей в первом учебном полугодии

Контрольные упражнения	пол	1 срез M±m	2 срез M±m	Прирост, %
1	2	3	4	5
1. Подъем туловища из положения лежа, количество раз	Д	18,20±1,56	19,60±1,81	7,6%
	М	19,50±3,06	20,50±3,27	5,10 %
2. Прыжок в длину с места, см.	Д	138,80±10,58	141,40±11,21	1,85%
	М	148,00±8,21	154,00±9,35	4,03 %
3. Челночный бег, 3x10, сек	Д	10,01±0,28	9,68±0,22	-3,1 %
Контрольные упражнения	пол	1 срез M±m	2 срез M±m	Прирост, %
1	2	3	4	5
	М	9,67±0,21	9,39±0,26	-2,9 %
4. Метание мяча 150 г с разбега, м	Д	14,6±0,74	15,96±1,21	9,2%
	М	22,43±1,21	23,76±0,75	6,05%
5. Наклоны на 1 ноге с касанием конуса 30 сек, количество раз	Д	10,00±0,89	11,40±0,58	14,4 %
	М	11,16±1,6	11,7±1,8	4,7%
6.Подтягивание(на высокой перекладине –м, на низкой перекладине - д), количество раз	Д	11,98±1,31	13,4±0,81	11,3%
	М	3,00±0,81	3,56±0,43	23,8%

После четырех месяцев занятий наиболее выраженный прирост произошел в выполнении координационных тестов у девочек и силовых качеств - у мальчиков. Девочки

прогрессировали в метании мяча с разбега (на 9%), в наклонах на одной ноге с касанием конуса (на 14%) и в подтягивании (более чем на 11%). Мальчики показали наиболее выраженную положительную динамику в подтягивании на высокой перекладине (более 20%).

Таблица 2

Результаты тестирования физической подготовленности детей, во втором учебном полугодии

Контрольные упражнения	пол	2 срез M±m	3 срез M±m	Прирост, %
1	2	3	4	5
1. Подъем туловища из положения лежа (кол-во раз)	Д	19,60±1,81	20,5±1,23	4,9%
	М	20,50±3,27	21,3±3,34	3,85%
2. Прыжок в длину с места, (длина в см.)	Д	141,40±11,21	144,40±10,4	2,15%
	М	154,00±9,35	158,00±8,75	4,35 %
3. Челночный бег, 3x10 (сек)	Д	9,68±0,22	9,44±0,28	-2,6 %
	М	9,39±0,26	8,91±0,24	-5 %
4. Метание мяча 150 г с разбега (м)	Д	15,96±1,21	17,78±1,36	10,45%
	М	23,76±0,75	25,6±1,98	7,65%
5. Наклоны на 1 ноге с касанием конуса 30 сек, (колво раз)	Д	11,40±0,58	12,3±1,21	8,1 %
	М	11,7±1,8	12,1±2,0	3,2%
	Д	13,4±0,81	13,9±1,01	3,65%
Контрольные упражнения	пол	2 срез M±m	3 срез M±m	Прирост, %
1	2	3	4	5
6. Подтягивание: м - на высокой перекладине, д - на низкой перекладине (кол-во раз)	М	3,56±0,43	4,61±0,67	25,1%

Во втором учебном полугодии положительная динамика сохранилась по всем показателям, без особых изменений в структуре.

Годовой прирост основных показателей физической подготовленности у девочек отражает рисунок 1. Существенная динамика наблюдалась в подъёме туловища из положения лежа (13%), метании мяча с разбега (19%), наклонах на 1 ноге (22%) и подтягивании (15%).

Рис.1. Годовой прирост физической подготовленности у девочек

Годовой прирост основных показателей физической подготовленности у мальчиков отражает рисунок 2. Существенная динамика наблюдалась в подтягивании (30%), метании мяча с разбегу (14%), и подъёме туловища из положения лежа (9%). По итогам занятий у большинства мальчиков очевиден значительный прирост силовых способностей верхнеплечевого пояса.

В следующем учебном году рекомендуется уделить внимание развитию скоростных способностей и продолжить развитие координационных качеств.

Рис.2. Годовой прирост физической подготовленности у мальчиков

Выводы.

1. В результате выполненного исследования установлено, что более чем у 70% детей по итогам занятий в течение учебного года улучшились показатели общей физической подготовленности. Наиболее выраженная положительная динамика наблюдается в развитии координационных способностей у девочек и силовых качеств - у мальчиков.
2. Разработанная программа занятий физическими упражнениями в секции по данным мониторинга оценивается как эффективная. Уникальные элементы программы, новизна и разнообразие оборудования позволили сохранить заинтересованность детей к тренировочному процессу, удерживать мотивацию к занятиям в течение всего года.
3. Регулярность в посещении тренировок также способствовали выявлению у части детей определенных способностей, ими были выбраны для дальнейшей деятельности спортивные секции (футбол, легкая атлетика) и танцевальные кружки.

4. Образовательная работа с детьми, вовлечение родителей в тренировочный процесс повлияли на сохранение состава группы в неизменном виде, только трое детей в течение года прекратили занятия, но на смену им пришло 5 человек.
5. Ведение дневника занятий и контроль антропометрических данных мы считаем необходимым для объективной оценки результатов занятий. Изменения контрольных критериев, отраженные в дневниках почти у всех были положительными, более чем у половины детей произошло снижение веса, увеличился процент мышечной массы. Такие изменения позволили детям раскрыть в себе новые качества, сохранить интерес к занятиям.
6. В анкетировании, проведенном в конце года, 80% родителей отметили улучшение самочувствия, физического, эмоционального состояния детей, повышение работоспособности, у большинства детей произошли положительные морфофункциональные сдвиги.

Литература

1. Ефимова Н.В., Мыльникова И.В., Иванов А.Г. Оценка физической подготовленности учащихся Иркутской области (по данным мониторинга) // *Фундаментальные исследования* №7 Иркутск.: 2015. 675 с.
2. Иванков Ч.Т. Методические основы теории физической культуры и спорта: учебное пособие. М.: ИНСАН, 2005. 367 с.
3. Кесаревская Л.Н., Чечельницкая С.Н., Михайлов Н.Г. Тестирование основных физических качеств школьников как инструмент повышения эффективности уроков физической культуры // *Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова: серия гуманитарных наук*. Ярославль.: 2008. 28 с.
5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: учебное пособие. М. В.: физкультура и спорт, 2008. 272 с.
7. Нарский Г.И. Профилактика и коррекция отклонений опорно-двигательного аппарата у детей школьного возраста средствами физической культуры // *Вестник спортивной науки*. М.: 2011. №2. 69 с.
8. Подливалова А.Е. Из опыта работы по развитию координации школьников на уроках физической культуры // *Ярославский педагогический вестник*. 2015. №6. 108 с.
9. Рафалович А.Б. Тестирование физической подготовленности и физическая тренировка школьников: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: Московская государственная академия физической культуры. Малаховка: 2009. 23 с.
10. Соленова А.М., Ончукова Е.И. Результаты тестирования уровня физической подготовленности школьников // *Тезисы к научной конференции студентов и молодых ученых вузов Дальнего Востока России*. 2014 г. / Сост. А.П. Федорова. Владивосток: ДВГУ, 2014. 62с.
11. Шайхинова А.Р., Мехдиева К.Р. Физическое развитие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами коррегирующей гимнастики // *Проблемы современного педагогического образования*. Ялта.: 2017. №56. Часть IIХ. 112 с.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000